

Trabalhar com Dados de Ciência Cidadã — Desafios e Oportunidades para Biólogos

Processo Formativo

Judit K. Szabo¹

Objetivo Geral: Neste curso, os participantes terão uma visão ampla sobre os levantamentos de dados de biodiversidade em geral e, através de exemplos, aprenderão sobre vieses espaciais, temporais e associados ao observador e maneiras de lidar com esses vieses durante as fases de levantamento, análise de dados e interpretação de dados.

Justificativa: Muitos dos vieses sistemáticos nos dados da ciência cidadã são os mesmos vieses que ocorrem na coleta profissional de dados: observações não aleatórias espacialmente e temporalmente. Como esses vieses também são encontrados na pesquisa ecológica feita por pesquisadores profissionais, vários métodos foram desenvolvidos para controlá-los estatisticamente e modelá-los, desde que os metadados relevantes sejam registrados. Durante a última década, houve um trabalho considerável de desenvolvimento de métodos para minimizar os efeitos desses vieses, incluindo vieses devido a processos de observação heterogêneos e imperfeitos e vieses na distribuição do esforço de pesquisa no espaço e no tempo. Também houve desenvolvimento de métodos para enfrentar os desafios associados à estimativa de distribuições e abundância em grandes extensões espaciais ao longo do ano, incluindo a variação na densidade de dados em amplas extensões espaciais e temporais e a variação espacial e temporal na resposta de uma espécie às condições da paisagem.

Conteúdo: Métodos de levantamento de dados de biodiversidade, prós e contras de diferentes métodos, levantamentos estruturados e não estruturados, tipos de vieses, coleta, análise e interpretação de dados.

¹ Pesquisadora Independente, judit.szabo@cdu.edu.au